

RIVOJLANISHIDA NUQSONI BO‘LGAN BOLALARGA TA’LIM – TARBIYA BERISH OMILLARI

Xolmirzayeva Shaxnoza Raximberdiyevna

University of Business and Science magistranti.

Gmail:xolmirzayevashaxnoza27@gmail.com

Tel: +998977981988

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15205124>

Annotatsiya. Ushbu maqolada rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalar uchun ta’lim- tarbiya jarayonlarini samarali tashkil etish masalalari yoritilgan. Tadqiqot natijalarida rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalar uchun ta’lim- tarbiya jarayonlarini zarurligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalar, ta’lim- tarbiya, Ijtimoiy moslashuv.

Аннотация. В данной статье освещены вопросы эффективной организации образовательного процесса для детей с отклонениями в развитии. Результаты исследования показывают необходимость образовательного процесса для детей с отклонениями в развитии.

Ключевые слова: дети с отклонениями в развитии, образование, социальная адаптация.

Annotatsion. This article discusses the issues of effective organization of educational processes for children with developmental disabilities. The results of the study indicate the need for educational processes for children with developmental disabilities.

Keywords: Children with developmental disabilities, education, social adaptation.

Kirish. Bugungi kunda Mamlakatimizda ta’lim-tarbiya va bola shaxsini tarbiyalashga katta e’tibor qaratilmoqda. Unda butun jahon bolalarga tegishli bo‘lgan bolalar huquqi haqidagi Konvensiyada, O‘zbekiston Respublikasining ta’lim to‘g‘risidagi qonunda muhim me’yoriy hujjatlarda barcha bolalar va jismoniy va ruhiy rivojlanishida nuqsoni bor bolalar ham mehnat qilish, ta’lim olish, hayotda

o‘z o‘rni topish huquqlariga egadurlar. ”Prizedentimiz tomonidan qabul qilingan qarorda “Alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta‘lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirishdagi muommolarini yechimlarini hal etishda muhim ahamiyat kab etadi, eng avvalo rivojlanishida nuqsoni bor bo‘lgan bolalarda ham ta‘lim tarbiya olishni yo‘lga qo‘yish va rivojlantirish dolzarb vazifalardan biridir. Ayniqsa rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalarni huquq va erkinliklarini taminlash, zarur shart-sharoit yaratish, turmush faoliyatidagi cheklanishlarini bartaraf etish ular uchun ta‘limni tashkil etish uchun bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. ijtimoiy hayotga tayyorlashda pedagoglar hamda ota-onalarning roli muhim hisoblanadi, chunki ularning o‘quvchilariga va farzandlariga k‘o‘rsatgan tarbiyasi, shaxsiy namunasi va pedagogik yondashuvi o‘quvchilarning axloqiy va intellektual, kasb tanlashlariga, borliqni idrok etishga, ijtimoiy rivojlanishiga katta ta‘sir ko‘rsatadi.

Adabiyotlar tahlili.

Rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalarni samarali ta‘lim, tarbiya berish, ijtimoiy moslashuvini yaratish, ijtimoiy moslashuvini yaratish dunyodagi yetakchi olimlar o‘z izlanishlarini olib borishgan. Ushbu izlanishlar asosan maqshg‘ulot jarayonining ijtimoiy ehtiyojlarini o‘rganishga qaratilgan bo‘lib, R.K.Aytjanova, R. A.Sulaymenova, A.K.Yersarina, Vlasova T.A., Lebedinskaya K.S., Machixina V.F, S.D. Zabramnoy, A.A Venger, G.L Vigodskaya, E.I Leongard, D.A.NurkeIdiyeva, M.U.Hamidova kabi ko‘blab olimlar izlanishlar olib borganlar.

Ushbu tadqiqotlar bo‘yicha ko‘plab maqolalar chop etilgan.

Tadqiqot metodologiyasi.

Maqolada Rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalarni ham boshqa bolalar singari ta‘lim - tarbiya olishlari zarurligi uning omillarini o‘rganildi. Bolalarni har tomonlama etuk, ijtimoiylashgan shaxs etib tarbiyalashga qaratilgan vazifalar muhokama qilinadi. Uning asosiy tarkibiy omillari va qismlari tavsiflanadi. Ta‘lim jarayonlarida turli qiziqarli metodlarni qo‘llash, rivojlantirish mezonlari tahlili qilindi..

OLINGAN NATIJALAR, TAHLILLAR VA QARASHLAR

Ta'lim - tarbiya sohasiga e'tiborni kuchaytirish, bu borada hukumatimiz tomonidan xujjat va qonunlarni samarali bajarish uchun rivojlanishida nuqsoni bor bolalarni ham ta'lim tarbiya olishlari zarurligini bildiradi. Ye. Goncharova, O.S. Nikolskaya, O. Kukushkina takidlashicha, alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bola maksimal darajada rivojlanishi, ta'lim - tarbiya olishi uchun zarur sharoitlarga ega bo'lishi lozim. Shuningdek rivojlanish xususiyatiga va ta'lim bosqichiga qarab alohida ta'limni teng darajada aniq ilmiy asoslangan holda olib borilishi zarurligini bildiradi. Xar qanday holatda ham, kasallik va kamchiliklar ham muammolar bo'lsa ham bolada taraqqiyot davom etadi. Jahonda jismoniy va ruhiy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy sohalarda jamiyat va davlatni rivojlantirishning teng huquqli ishtirokchisi ekani e'tirof etilmoqda. Kamchiligi bor bolalarni nuqsonlarini o'z vaqtida bilish, kasalini davolash, pedagogik ta'sir ko'rsatish, muayyan ijtimoiy natijalarga erishish imkonini beradi hamda bu o'quvchilarni kamol topishini ta'minlaydi, ularni maktabda beradigan bilimlarni o'zlashtirib olishga, so'ngra esa jamiyatda shuning foydali a'zolari bo'lib yetishishga yordam beradi.

Maxsus ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarni maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta ta'lim olishiga yo'l qo'yish, nogironligi bo'lgan bolalarning huquqlarini himoya qilish hamda inkilyuziv talimga jalb qilish UNICEF tashkiloti tomonidan qo'llab quvvatlanmoqda. [8] Bolada nuqson bo'lishiga qaramay, unga qo'lidan keladigan ish turini o'rgatish, o'qitib tarbiyalash, jamiyatda o'z o'rnini topishiga ko'maklashish (ijtimoiy reabilitatsiya qilish) zarurdir. Inkilyuziv ta'lim nafaqat nogiron bolalar o'rtasida balki sog'lom turmush tarziga asoslangan oilada tarbiyalanayotgan bolalar o'rtasida, maktabgacha ta'lim muassasalarida, maktablarda, akademik litsey kasb hunar kollejlari ham fanlarni o'zlashtirish darajasi turlicha bo'lgan o'quvchilar uchun qulay imkoniyatlar yarata oladi. U orqali bolalarning bir - biriga ijobiy ta'sir ko'rsata olishiga erishish yaxshi natija keltiradi. O'z vaqtida va malakali yordam bo'lmagan va salbiy, nomuvofik muhit hollarida holatlarda pedagogik qarovsizlik yuzaga keladi. Pedagogik qarovsizlik mutlaqo sog'lom bolalarda ham yuzaga kelishi

mumkin. Pedagogik qarovsizlikning sababi salbiy biologik va ijtimoiy omillardir. Salbiy ijtimoiy omillarga masalan, oiladagi tez-tez bo'lib turadigan mojaro va janjallar, bolaga bir-biriga zid bo'lgan talablarning qo'yilishi, kun tartibiga rioya qilmaslik, qarovsizlik, ko'chaning ta'siri va boshqalar kiradi. Bularning barchasi bolaning maktabdagi ta'limiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Kishiga bir umr hamroh bo'ladigan insoniy fazilatlar- ezgulik, yahshilik, yaratuvchanlik, sadoqat, insof, rahm - shavqat kabi hislatlar dastlab oilada shakllanadi. Oila va o'qituvchi hamkorligi tarbiyasi bolaning kelajakda kim bo'lib voyaga yetishlarida alohida zamin tayyorlaydi. Oilaviy tarbiya, ijtimoiy tarbiyaga nisbatan bolalarning ruhiy olamiga, hissiyoti va tuyg'ulariga chuqur ta'sir ko'rsatadi. Oila a'zolarining turmush tarzi ko'p xollarda farzandning ruhiy kayfiyati, ta'savvuri va hissiyotlarini belgilab beradi. Demak oila sog'lom, barkamol insonni tarbiyalab voyaga yetkazishda jamiyat oldida ma'suldur. Tajriba faoliyatidan kelib chiqib shunga amin bo'ldikki, o'quvchini ta'lim olishi, bilimi yaxshi bo'lishi ko'p hollarda oilasiga borib taqaladi. Sabablarni o'rganilganda, oila a'zolari o'rtasidagi ziddiyatlar, ota-onasi yoki aka-uka, singillarning bir-biriga bo'lgan munosabati yoki oila a'zosining sog'lig'i yaxshi emasligi, oilada farzandni boshqa farzandlar bilan teng ko'rilmaligining, qiziqishi va extiyoji bilan qiziqmasliklari o'quvchilarning ruhiy holati tushkinlikka olib keladi..

Oila – ijtimoiylashishning etakchi instituti, bu orqali bola asosiy ijtimoiy bilimni egallaydi, ahloqiy mohirlik va ko'nikmani oladi, ma'lum baho va eng yuksak maqsad qilishni o'zlashtiradi, hayotida nima kerak bo'lsa shu jamiyatdan oladi. Oila insonning o'z – o'zini belgilab olishiga, uning ijtimoiy-ijodiy faolligini oshirishiga yordam beradi.

Ta'lim- tarbiya orqali bola bu jamiyatga hukmronlik qilayotganlarni baholay oladi. Ta'limda bilim olish jarayonida, u nafaqat rivojlanadi, balki jamiyatdagi hayotga moslashadi, erishiladi.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, farzand ko'rib, ularni tarbiyalab, kishilarga, jamiyatga halol va fidoiylarcha xizmat qilishga qadar shaxslarni

shakllantirishli har bir ota-onaning ijtimoiy, ma'naviy burchi sanaladi.

Tadqiqot natijalari rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun ta'lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etishda maxsus pedagogik yondashuvlar va moslashtirilgan o'quv dasturlardan foydalanish samaradorligini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Xasanov, B. (2019). Ta'lim tizimida ota-onalar bilan hamkorlikning ahamiyati. Tashkent: O'zbekiston Ta'lim Nashriyoti.
2. Nishanov, U "Pedagogik kursi" Toshkent 1997.
3. Munavvarov A.K. "Pedagogika" Toshkent 1996.
4. 7.Aripova Sh.D.Bolalar nutqining gramatik qurilishini rivollantirishda korreksion pedagogik ish tizimi Toshkent 2018.
5. Jurayev, X. O. (2024). Shaxsning ijtimoiylashuv jarayonida o 'z men konsepsiyasining psixologik mexanizmlari. Science and Education, 5(9), 237-242.
6. Odilboyevich, J. X. (2024). O'SMIRLIK YOSH DAVRIDA SHAXSDA SUITSID XOLATLARINI PROFILAKTIKA QILISH YO'LARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 47(3), 111-114.
7. Odilboyevich, J. X. (2024). Yuridik Faoliyatda Psixologik Ta'sir Etish Va Jinoyatchi Shaxsning Psixologik Xususiyatlarini Aniqlash. Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning, 2(2), 7-10.
8. Jurayev, X. O. (2023). O 'smirlarda xarakter aksentuatsiyasi tiplarining deviant xulq-atvor shakllanishiga ta'sirining psixologik mexanizmlari. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(9), 560-569.